

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ «СЛЕНГ», ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КИБЕРПРЕСТУПНИКАМИ, А ТАКЖЕ НЕКОТОРЫЕ ИХ ВИДЫ

Сабырбаева Айнура Бахыт кызы

Доцент кафедры уголовно-процессуального права Академии МВД

a_sabyrbaeva@inbox.ru

телефон: +99877-007-75-67

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14208039>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil

Nashr qilindi: 14-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

*Киберпреступность,
киберпространство, сленг,
topic starter, вбивер, воркер,
дроп, дроповод, спортик,
организованная преступная
группировка.*

ABSTRACT

В статье рассмотрены некоторые специфические термины «сленг», используемые киберпреступниками, а также изучены некоторые виды киберпреступников в зависимости от выполняемых ими функциональных обязанностей при совершении киберпреступлений и их роль при отмывании доходов, добытых преступным путем.

XXI век не зря именуется веком цифровых технологий, искусственного интеллекта, ведь современный человек уже не может обойтись без современных технологий (телефоны, Интернет, социальные сети и так далее). И даже маленький ребенок с детства познает этот мир сквозь призму телефона. Киберпространство, являясь одним из ответвлений информационно-коммуникационных технологий, на протяжении всего нескольких десятков лет стало частью жизни каждого человека и предоставило массу возможностей как для рядового обывателя, так и для стран в целом, в том числе и в вооружении армий. Можно увидеть, к примеру использование дистанционно управляемых самолетов, дронов в любую точку мира для сбора разведывательных данных и даже нападения. Однако, помимо положительных аспектов, которые дает нам цифровизация общества, она также несет в себе опасности, как например преступления в киберпространстве либо его использование в противоправных целях.

Киберпреступления имеют разнообразный характер и направленность: по видам, целям, мотивам и так далее. Но имеют схожую терминологию, которую используют как преступники, так и сотрудники, которые борются с ними, так как без знания данных терминов трудно ориентироваться при их расследовании. Приведем некоторые примеры из них:

Профит – прибыль, получаемая от киберпреступлений.

Мамонт – потерпевший, у которого изъяли денежные средства.

Дроп – лицо, с помощью которого происходит отмывание денежных средств. Они могут быть использованы для обналичивания похищенных средств через банкоматы

либо используются их банковские платежные карты или номера SIM-карт, чтобы основные преступники остались «в тени» и сокрыли следы преступления.

Дроповод – лицо, которое координирует деятельность дропов, выходит с ними на связь и в принципе находит дропово в режиме онлайн или офлайн.

Спортики – это лица, которые обладают физическими данными, которых нанимают для того, чтобы наказывать тех, кто нарушил правила или не подчинился, «обидел» босса. В основном, они нанимаются в сфере незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ в виртуальном пространстве. Так как закладчики (те, кто оставляет наркотические средства или психотропные вещества в виде закладки) могут по тем или иным причинам не оставить «товар» в указанном месте (сами употребляют либо хотели продать подороже, причин может быть много), и тут заказчик, понимая, что товар уже не вернуть (закладчик уже употребил или продал), обращается к спортикам. Нарушителю дается снова заказ, скидывается локация, откуда они смогут забрать товар. Эта локация скидывается и спортику, которые в указанном месте его и поджидает. Схватив нарушителя, его отвозят в укромное или отдаленное место, избивают, наносят увечья, издеваются, в зависимости от заказа. Заказчик также ставит условия, при выполнении которых спортик может получить денежные средства. Обязательная фиксация на видео или фото с извинениями и издевательствами над ним, без этих доказательств спортик не сможет получить денежные средства. Такие управы предпринимаются по нескольким причинам: наказать и предотвратить, чтобы и иные закладчики так поступали.

Закладчик (кладмен, курьер) – лицо, которое делает закладки, то есть прячет «товар» (наркотические средства, психотропные вещества, банковские карты, сим карты) в указанном месте.

Кардер – лицо, которое делает покупки, передавая данные чужих банковских карт, а в последующем продает сами товары. В фильме «Хакер» хорошо описана работа группы кардеров.

Кош – кошелек (электронный).

Topic starter (с англ. topic — тема, to start — начинать) — лицо, которое является организатором или инициатором преступной схемы, он разрабатывает план, какие участники нужны, чтобы проверить то или иное преступление. После того как софты (приложения), программа, боты готовы, он, как правило, выкладывает пост на форумах, сайтах или группах в социальных сетях с необходимыми вакансиями для набора команды.

Scammer или worker – тот, кто непосредственно и осуществляет киберпреступление (онлайн-мошенничество, романтические аферы, фишинг и т.д.). Он занимается всей «грязной» работой – получение денег. Основную работу выполняет именно он. Воркер может работать по нескольким схемам. Рассмотрим на примере фишинга. Он размещает в онлайн торговых площадках объявление о продаже товара по очень низкой цене (продавец), а в другом случае – покупателем. По первой схеме, воркер размещает объявление, по которому стоимость Iphone 15 Pro Max составляет 1000 долларов США, естественно покупатели клюют на эту уловку и сами связываются с ними. Воркер просит внести предоплату, чтобы не отдать товар другим покупателям. Воркер скидывает покупателю фишинговое письмо, чтобы оформить заказ и после

введения данных карты, деньги со счета жертвы списываются. Потом аккаунт жертвы блокируется.

Бывают и случаи повторного обмана жертвы. И для этого в игру вступает **возвратер (vozvratер)** – лицо, которое под видом службы поддержки, связывается с жертвой, ссылаясь на то, что произошла ошибка и у жертвы были ошибочно сняты денежные средства. Жертве направляется еще одно фишинговое письмо и жертва вместо того, чтобы получить обратно указанную сумму денег, теряет опять такую же сумму денег.

Сейчас воркеры перешли на другую схему, они прикидываются покупателями, связываются с продавцами, выставившими объявления о продаже товаров. Как правило, воркеры даже не торгуются, а говорят, что хотят приобрести товар, но в связи с тем, что они находятся в другом городе, им нужно оформить доставку через Fargo или BTS и просят жертву перейти по фишинговой ссылке. После того, как жертва ввела данные банковской карты и коды подтверждения, воркеры заканчивают свою работу и в игру вступает **вбивер (vbiver)**, который снимает все денежные средства, находящиеся на платежной карте. Кроме того, они получают доступ к платежной карте и в случае поступления денежных средств, они также снимаются вбивером. Единственный способ полностью заблокировать карту. По уголовному делу № 1-1007-2201/253¹ Н. по предварительному сговору лиц, выступая в роли «покупателя» товара, войдя в доверие потерпевшего, обманным путём получал коды доступа через ссылки, отправляемые потерпевшим, выставившим объявления о продаже своего имущества на торговой площадке OLX.UZ, предоставила неизвестному лицу в мессенджере «Telegram» с ник-неймом «Mercedes» доступ к своим банковским картам для того, чтобы деньги переводились на её банковские пластиковые карты как на «транзитные» с последующим переводом денежных средств на кошельки платёжного сервиса «QIWI».

Coder – программист, который непосредственно пишет коды, создает боты, программы для осуществления кибер-атак, преступлений, получения доступа к системе серверам. Он нанимается в первую очередь и без него не обходится ни одна схема. Например, для осуществления DoS-атаки (аббр. англ. denial-of-service attack «отказ в обслуживании» — кибератака на вычислительную систему с целью доведения её до отказа, затруднить доступ к ней либо для получения важной информации, к примеру часть программного кода (log-файлы, логины и пароли)), создания фишингового письма с предварительным созданием поддельного сайта, имитирующего оригинал.

Телега – социальная сеть Telegram. Хотя существует множество социальных сетей, однако Telegram из-за своих правил конфиденциальности используется как Darknet, то есть создаются группы, в которых преступники обмениваются опытом, продают запрещенные товары (наркотические средства, психотропные вещества, оружие и т.д.). Как показали результаты одного исследования, организованные преступные группы применяют информационно-коммуникационные технологии для

¹ <https://public.sud.uz/report/CRIMINAL>

использования новых криминальных онлайн-рынков² (например, рынков азартных игр в Интернете).

Киберпреступность давно перешагнула порог от совершения кибератак в одиночку в режиме ALONE до создания целых организованных преступных группировок. Однако, в отличие от традиционной модели организованных группировок, члены группы в большинстве случаев не знают друг друга, а просто выполняют распределенную им роль и обязанности. Анализ говорит о том, что, независимо от изощренности совершаемых атак, преступники обладают надежной структурой управления и контроля, что говорит о переходе традиционной организованной преступной группировки на новый уровень.

«Современные хакерские группы своим построением повторяют «ячеистую систему» организации колумбийских наркокартелей и современных криминальных, террористических группировок. Принцип действия данной системы прост — каждая ячейка выполняет только одну функцию и не знает о других ячейках (о членах ячеек)»³.

В виртуальное пространство также перешли те, кто раньше осуществлял все преступные замыслы в офлайн режиме, к примеру наркоторговцы, торговцы оружием и так далее. По сравнению с обычными преступлениями киберпреступность намного быстрее и опаснее первой. Например, перевозка наркотических средств между странами заняла бы несколько дней, и контрабандист подвергся бы огромному риску быть пойманным во время транспортировки. Однако, хакер может взломать банковский счет лица, который находится на другом конце света в считанные минуты с минимальным риском быть обнаруженным. Кроме того, без надлежащего международного урегулирования хакеры могли бы даже избежать ответственности. При определенных обстоятельствах хакер, обладающий определенными знаниями в области международных отношений, мог бы использовать отношения между странами в качестве щита для совершения киберпреступлений.

Стоит учитывать, что возможности глобальной сети Интернет, в том числе и Darknet поражают. В Darknet можно не только приобрести наркотики, конфиденциальные данные клиентов банков или платежных систем, софт для осуществления кибератаки, так и набрать команду для осуществления той или иной преступной схемы в виртуальном пространстве (coder, topic starter, vbiver, scammer и так далее). Особенно команда крайне важна по киберпреступлениям, связанным с завладением чужими денежными средствами, так как каждый член организованной группы выполняет определенные роли.

Следует согласиться с А.Л. Осипенков, что «субъекты киберугроз неравны с точки зрения возможностей и сложности, и у них есть целый ряд ресурсов, подготовки и поддержки для их деятельности. Субъекты киберугроз могут действовать

² Wang and Antonopoulos. Organized crime and illegal gambling: How do illegal gambling enterprises respond to the challenges posed by their illegality in China? Volume 49, Issue 2. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0004865815573874>

³ Вершинин М. Современные молодежные субкультуры: хакеры <https://psyfactor.org/lib/vershinin4.htm>

самостоятельно или в составе более крупной организации (например, организованной преступной группы)»⁴. Данное мнение подтверждает и Овчинский А.С.⁵

Исследование, проведенное криминологом доктором Майклом Макгуайром из Центра Джона Грива по поручению BAE Systems Detica показало, что 80 процентов всех цифровых преступлений в настоящее время совершаются организованными преступными группировками. Преступный мир онлайн и офлайн сближается, и преступниками теперь с такой же вероятностью могут быть уличные банды, наркоторговцы или преступные хакерские синдикаты. Основными выводами на момент исследования в 2012 году были следующие факты: больше участников организованной цифровой преступности старше 35 лет, чем моложе 25 лет; половина групп состоит из шести человек или более, а четверть - из 11 или более; 25 процентов активных групп действуют менее шести месяцев; группы используют цифровые инструменты в неэтичных целях, которые служат отправной точкой для преступного поведения в автономном режиме, такого как подстрекательство к беспорядкам или вербовка членов банд⁶.

С учетом имеющихся данных о связях между организованной преступностью и киберпреступностью были предложены типологии, основанные на «степени вовлеченности групп в деятельность в сети Интернет (в отличие от деятельности офлайн) и структуре связей внутри группы» (BAE Systems Detica and London Metropolitan University, 2012, процитировано в УНП ООН, 2013, стр. 51). В частности, были определены три основных типа групп: группы, которые преимущественно действуют в сети Интернет и совершают киберпреступления (тип I); группы, которые действуют офлайн и онлайн и вовлечены в преступность и киберпреступность (тип II) (см. рисунок 1); и группы, которые используют информационно-коммуникационные технологии только для совершения преступлений офлайн (тип III; не показан на рисунке 1)⁷.

Группы типа I могут быть далее разделены на «рои» (т.е. менее структурно оформленные группы, которые действуют в основном в сети) и «хабы» (т.е. более структурно оформленные группы, которые преимущественно действуют в сети). «Рои» — это кратковременные объединения, которые формируются для достижения конкретной цели и ликвидируются после выполнения своих задач.

Группы типа II могут быть далее разделены на кластерные гибриды (т.е. группы небольшого размера, которые объединяются по признаку определенных преступлений и киберпреступлений, методов работы и тактики или местоположения) и расширенные гибриды (т.е. менее четко определенные, весьма сложные группы, действующие офлайн и онлайн).

Группы типа III могут представлять собой иерархии (т.е. традиционные организованные преступные группы, которые используют других лиц для облегчения своей деятельности офлайн с использованием информационно-коммуникационных

⁴ Осипенко А. Л. Организованная преступность в сети интернет // Вестник Воронежского института МВД России. 2012. № 3. С. 14.

⁵ Овчинский А. С. Информационные воздействия и организованная преступность. М.: Инфра-М, 2007. 176 с.

⁶ <https://www.baesystems.com/en/article/bae-systems-research-reveals-the-real-perpetrators-of-digital-crime>

⁷ <https://www.unodc.org/e4j/ru/cybercrime/module-13/key-issues/criminal-groups-engaging-in-cyber-organized-crime.html>

технологий) и агрегации (т.е. кратковременные, слабо организованные группы, которые используют ИКТ по ограниченным, конкретным причинам для содействия деятельности офлайн).

Источник: BAE Detica/LMU

Стоит отметить, что если раньше для того, чтобы получить денежные средства, преступникам приходилось выходить на контакт, то сейчас эта необходимость отпала по нескольким причинам. Во-первых, киберпреступники могут в режиме офлайн (например, в Darknet) приобрести любую противоправную вещь будь то наркотические средства, психотропные вещества или даже запчасти для атомной бомбы. Нахождение в виртуальном пространстве, общение через браузер Tor через фейковые аккаунты или используя VPN, дает возможность оставаться анонимными, не боясь быть изобличенным. Во-вторых, использование социальных сетей или виртуального пространства дает возможность найти членов организованной группировки, не имея никакого физического контакта и сформировать преступную группу с определенными навыками (члены группы могут находиться на разных частях света). В-третьих, наличие крипто-бирж, отсутствие единой законодательной базы и механизмов регулирования крипто-активов, оперативного международного сотрудничества, позволяет запросто отмыть денежные средства, нанимать дропов и так далее, что позволяет киберпреступникам, не прилагая физических усилий зарабатывать вплоть до миллионов долларов США, используя возможности компьютера, Интернета, а самое главное VPN-сервиса.

Опасность киберпреступлений заключается в возможности использовать современные технологии (VPN-сервисы, SIP-телефония и т.д.) для сокрытия следов преступления, использовать «расходный материал» в виде дропов и их банковские карты, SIM-карты для отмыwania доходов, добытых в результате совершения киберпреступлений и для эффективного противодействия им сотрудники правоохранительных органов должны быть на шаг впереди, опережая и по знаниям, и по технологиям, и по законодательству, что требует того, чтобы все структуры прилагали совместные усилия в этом вопросе.

REFERENCES:

1. <https://public.sud.uz/report/CRIMINAL>
2. Wang and Antonopoulos. Organized crime and illegal gambling: How do illegal gambling enterprises respond to the challenges posed by their illegality in China? Volume 49, Issue 2. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0004865815573874>
3. Вершинин М. Современные молодежные субкультуры: хакеры <https://psyfactor.org/lib/vershinin4.htm>
4. Осипенко А. Л. Организованная преступность в сети интернет // Вестник Воронежского института МВД России. 2012. № 3. С. 14.
5. Овчинский А. С. Информационные воздействия и организованная преступность. М.: Инфра-М, 2007. 176 с.
6. <https://www.baesystems.com/en/article/bae-systems-research-reveals-the-real-perpetrators-of-digital-crime>
7. <https://www.unodc.org/e4j/ru/cybercrime/module-13/key-issues/criminal-groups-engaging-in-cyber-organized-crime.html>

INNOVATIVE
ACADEMY